

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SUSTENTABILIDADE AMEAÇADA NA SOCIEDADE MODERNA

SUSTAINABILITY THREATENED IN MODERN SOCIETY

DOI: [10.5281/zenodo.19372599](https://doi.org/10.5281/zenodo.19372599)

Antônio Cesar Aiello¹

Igor Terezane Nardocci²

Emerson Aparecido Augusto³

Fabício Augusto Correia da Silva⁴

Fernando Dresch Obregao⁵

Geraldo Antônio Agustoni⁶

Marcos César Arone⁷

RESUMO

A ameaça à sobrevivência humana em face da degradação dos recursos naturais, a extinção das espécies da fauna e flora, o aquecimento da temperatura devido à emissão de gases poluentes fez a questão ambiental ocupar um lugar de destaque nos debates internacionais, a reflexão sobre estas práticas. O presente trabalho foi um artigo de revisão analítico ou de análise, com o foco direcionado aos assuntos pertinentes. A partir dos resultados pode-se concluir que o grande desafio à educação ambiental é ampliar as noções políticas e existenciais da vida, como direito e valor universais e continuar leal aos princípios que fizeram até o momento a sua história e legitimaram a sua pertinência.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Sustentabilidade, sociedade.

1 UNIARA, Brasil.

2 UNIARA, Brasil.

3 UFSCar, Brasil.

4 UNIFESP, Brasil.

5 UNIP, Brasil.

6 MUST UNIVERSITY, USA.

7 UNESP, Brasil

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABSTRACT

The threat to human survival posed by the degradation of natural resources, the extinction of fauna and flora species, and the warming of temperatures due to the emission of polluting gases has made environmental issues a prominent topic in international debates, prompting reflection on these practices. This work is an analytical review article, focusing on relevant issues. Based on the results, it can be concluded that the great challenge for environmental education is to broaden the political and existential notions of life as a universal right and value, while remaining loyal to the principles that have shaped its history and legitimized its relevance.

keywords: Environmental Education, Sustainability, Society.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos três séculos houve um grande crescimento do conhecimento humano, proporcionando um amplo desenvolvimento das ciências e da tecnologia.

Ao mesmo tempo também ocorreram mudanças nos valores e modos de vida da sociedade, com o surgimento do processo industrial e o crescimento das cidades, aumentando a utilização dos recursos naturais e a produção de resíduos (JACOBI, 1999).

Isto significa que a educação ambiental tem o compromisso de alertar não só para os problemas da realidade imediata, mas também para aquelas que afetam a todos (TRISTÃO, 2002).

Em 1977, realizou-se em Tbilisi, Geórgia (ex-URSS), a Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, promovido pela UNESCO, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Esta conferência constituiu-se no início da estruturação de um Programa Internacional de Educação Ambiental;

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

apontou para que os Estados membros incluam em suas políticas de educação medidas que visem a incorporação de conteúdos, diretrizes e atividades ambientais a seus sistemas; convidou autoridades de educação a intensificar seus trabalhos de reflexão, pesquisas e inovação com respeito à Educação Ambiental; solicitou o intercâmbio de informações e experiências e solicita à comunidade internacional que ajude a fortalecer esta colaboração, em uma esfera de atividades que simbolize a necessária solidariedade de todos os povos e que possa ser considerada como particularmente alentadora para promover a compreensão internacional e a causa da paz (CAPRA, 2002).

O final da década de 80 foi marcado por dois eventos internacionais. Este trabalho resultou na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, nas Convenções da Biodiversidade, da Mudança do Clima, o Protocolo de Florestas, o Direito Internacional e o Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 21 foi um dos documentos elaborados pelo encontro.

“No seu capítulo 36, destinado à Educação, a Agenda 21 enfatiza que a Educação Ambiental pode ser entendida “enquanto processo fundamental para uma conscientização ético-ambiental, por meio da modificação de valores e atitudes a partir da compreensão dos problemas do meio ambiente em relação com o desenvolvimento sustentável”. Este capítulo ainda sugere a implantação de Centros Nacionais ou Regionais de Excelência especializados em Meio Ambiente “(CAPRA, 2002).

A educação ambiental parte do pressuposto de que a sociedade não é um local de harmonia, mas, sobretudo, de conflitos e confrontos entre as diversas esferas de ação, como a política, a econômica, dentre outras.

Duas abordagens são utilizadas para dar visibilidade a Educação Ambiental: a abordagem ecológica preservacionista que, preocupa-se com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a mudança da conduta individual em relação à natureza e a abordagem socioambiental, que tem por objetivo preocupa-se com o indivíduo no seu meio natural e social.

Este trabalho tem por objetivo geral de mostrar como a Educação Ambiental está sendo tratada, para torna-se uma sociedade sustentável. O texto discutirá questões teórico-metodológicas relacionadas à educação ambiental, a sustentabilidade, dentre outros assuntos pertinentes ao tema abordado.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

O artigo a ser desenvolvido, é um artigo de revisão, indo um pouco mais além, segundo Lakatos e Marconi (2001), ele pode ser classificado ainda, como um artigo de revisão analítico ou de análise. A partir dos objetivos e desta definição, pode afirmar que o artigo será bem direcionado ao aprofundamento dos assuntos temas.

A importância do tema está em mostrar de que forma a Educação Ambiental está situada no mundo atual, juntamente com a sustentabilidade para torna-se uma sociedade mais preocupada com o ambiente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As noções de desenvolvimento e direitos humanos representam duas ideias força que marcam a segunda metade do século XX. Em ambos os casos, o sistema das Nações Unidas desempenha o papel de promotor e impulsionador dos processos de debate e formulação de agendas que colocam estes temas para a sociedade. No caso do tema do meio

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ambiente, a sua emergência é mais recente, como consequência dos debates sobre os riscos de degradação do meio ambiente, que de forma esparsa, começaram nos anos sessenta.

A problemática da sustentabilidade assume um papel central na reflexão em torno das dimensões socioeconômicas e ambientais do desenvolvimento e das alternativas que se configuram (Jacobi, 1997). O quadro sócio-ambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas revela que a relação estabelecida entre os humanos e o meio ambiente está causando impactos cada vez mais complexos, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, nas condições de vida das populações e na capacidade de suporte planetária com vistas a garantir a qualidade de vida das futuras gerações.

O conceito de desenvolvimento sustentável surge no contexto do enfrentamento da crise ambiental, configurada na degradação sistemática de recursos naturais e nos impactos negativos desta degradação sobre a saúde humana. Duas correntes interpretativas se sobressaem neste processo. Uma primeira econômica e técnico-científica que propõe a articulação do crescimento econômico e a preservação ambiental, influenciando mudanças nas abordagens do desenvolvimento econômico, notadamente a partir dos anos setenta. A segunda, relacionada com a crítica ambientalista ao modo de vida contemporâneo, e que se difunde a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, momento no qual a questão ambiental ganha visibilidade pública e se coloca a dimensão do meio ambiente na agenda internacional.

Duas posições diametralmente opostas foram assumidas, os que previam a abundância (cornucopians) e os que catastrofistas (doomsayers) (Sachs, 2000).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Ambas as posições foram descartadas e surge uma posição intermediária entre o economicismo determinista (prioridade ao crescimento econômico) e o fundamentalismo ecológico (inexorabilidade do crescimento do consumo e esgotamento dos recursos naturais). O paradigma do caminho do meio - eco desenvolvimento ou desenvolvimento sustentável propunha um desenvolvimento que harmonizasse os objetivos sociais, ambientais e econômicos. A ideia ou enfoque do desenvolvimento sustentável adquire relevância num curto espaço de tempo, assumindo um caráter diretivo nos debates sobre os rumos do desenvolvimento.

Em 1973, utiliza-se pela primeira vez o conceito de eco desenvolvimento para caracterizar uma concepção alternativa de desenvolvimento, cujos princípios foram formulados por Ignacy Sachs. Tinham como pressuposto a existência de cinco dimensões do eco desenvolvimento, a saber:

- 1) a sustentabilidade social,
- 2) a sustentabilidade econômica,
- 3) a sustentabilidade ecológica,
- 4) a sustentabilidade espacial e
- 5) a sustentabilidade cultural.

Estes princípios se articulam com teorias de autodeterminação que estavam sendo defendidas pelos países não alinhados desde a década de sessenta (Sachs, 1986; Guzman, 1997, Jacobi, 1997). Estas cinco dimensões refletem uma leitura que Sachs (1986) faz do desenvolvimento dentro de uma nova proposta, o eco desenvolvimento, que propõe ações que explicitam a necessidade de tornar compatível a melhoria nos níveis e qualidade de vida com a preservação ambiental. Apresentava-se mais como uma estratégia alternativa ordem econômica internacional,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ênfatizando a importância de modelos locais baseados em tecnologias apropriadas, em particular para as zonas rurais, buscando reduzir a dependência técnica e cultural.

Os pressupostos do eco desenvolvimento e outras formulações desenvolvidas nos anos setenta conseguiram introduzir a dimensão ambiental nos esquemas tradicionais de desenvolvimento econômico prevalecentes na América Latina, e a partir delas avançou-se na adoção de políticas ambientais mais estruturadas e consistentes. O conceito de desenvolvimento sustentável pela Comissão Brundtland em 19871 – “Nosso Futuro Comum” possibilita uma complexa integração conceitual entre meio ambiente e desenvolvimento, – projeta mundialmente o termo “desenvolvimento sustentável” e o conteúdo da nova estratégia oficial de desenvolvimento.

A Comissão parte de uma visão complexa das causas dos problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade global, sublinhando as inter-relações entre economia, tecnologia, sociedade e política, e enfatiza a necessidade de uma nova postura ética assentada na responsabilidade tanto entre as gerações quanto entre os integrantes da sociedade dos nossos tempos. Os resultados ao início do século XXI estão muito aquém das expectativas e decorrem da complexidade de estabelecer e pactuar limites de emissões e proteção de biodiversidade, notadamente pelos países mais desenvolvidos. Apesar das críticas a que tem sido sujeito, o conceito de desenvolvimento sustentável representa um importante avanço. O principal referencial é a Agenda 21 global, plano abrangente de ação para o desenvolvimento sustentável no século XXI, que considera a complexa relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente, que a partir de um tripé, combina eficiência econômica com justiça social e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

prudência ecológica, como premissas da construção de uma sociedade solidária e justa.

O desenvolvimento sustentável não se refere especificamente a um problema limitado de adequações ecológicas de um processo social, mas a uma estratégia ou modelo múltiplo para a sociedade, que deve levar em conta tanto uma viabilidade econômica quanto ambiental. Num sentido abrangente a noção de desenvolvimento sustentável remete à necessária redefinição das relações sociedade humana - natureza, e, portanto, a uma mudança substancial do próprio processo civilizatório. Entretanto, a falta de especificidade e as pretensões totalizadoras tem tornado o conceito de desenvolvimento sustentável, difícil de ser classificado em modelos concretos e operacionais e analiticamente precisos. Por isso, ainda é possível afirmar que não se constitui num paradigma no sentido clássico do conceito, mas uma orientação ou um enfoque, ou ainda uma perspectiva que abrange princípios normativos (Jacobi, 1997; Ruscheinsky, 2004).

O desenvolvimento sustentável (Jacobi, 1997) somente pode ser entendido como um processo onde, de um lado, as restrições mais relevantes estão relacionadas com a exploração dos recursos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e o marco institucional.

Assim, a ideia de sustentabilidade implica na prevalência da premissa de que é preciso definir uma limitação definida nas possibilidades de crescimento e um conjunto de iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos através de práticas educativas e de um processo de diálogo informado, o que reforça um sentimento de co-responsabilização e de constituição de valores éticos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Atualmente, o avanço rumo a uma sociedade sustentável é permeado de obstáculos, na medida em que existe uma restrita consciência na sociedade a respeito das implicações do modelo de desenvolvimento em curso. As causas básicas que provocam atividades ecologicamente predatórias podem ser atribuídas às instituições sociais, aos sistemas de informação e comunicação e aos valores adotados pela sociedade. Isto implica principalmente na necessidade de estimular uma participação mais ativa da sociedade no debate dos seus destinos, como uma forma de estabelecer um conjunto socialmente identificado de problemas, objetivos e soluções (Jacobi, 1997; Guimarães, 2001).

A sustentabilidade como novo critério básico e integrador precisa estimular permanentemente as responsabilidades éticas, na medida em que a ênfase nos aspectos extra econômicos serve para reconsiderar os aspectos relacionados com a equidade, a justiça social e a ética dos seres vivos.

Os anos noventa marcam mudanças significativas no debate internacional sobre os problemas ambientais. A atenção do planeta para a crise ambiental, que se inicia em Estocolmo em 1972, atinge seu clímax no Rio de Janeiro, em 1992, quando são lançadas as bases para uma nova concepção de desenvolvimento. Representou também um primeiro passo de um longo processo de entendimento entre as nações sobre as medidas concretas visando reconciliar as atividades econômicas com a necessidade de proteger o planeta e assegurar um futuro sustentável para o planeta.

Segundo Guimarães (2001:17), o debate internacional que teve início em Estocolmo e consolidou-se no Rio, supera inexoravelmente a perspectiva tecnocrática no tratamento da crise ambiental, a ilusão ingênua que os avanços do conhecimento científico seriam suficientes para permitir a emergência de um estilo sustentável de desenvolvimento.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Os problemas ambientais são os problemas do desenvolvimento, de um desenvolvimento desigual para sociedades humanas, e nocivo para os sistemas naturais. Isto requer “declarar reiteradamente que os seres humanos constituem o centro, e a razão de ser do desenvolvimento requer um novo estilo que deve ser; ambientalmente sustentável no acesso e uso dos recursos naturais e na preservação da biodiversidade; que seja socialmente sustentável na redução de pobreza e das desigualdades e na promoção da justiça social; que seja culturalmente sustentável na conservação do sistema de valores, práticas e símbolos de identidade que determinam integração nacional ao longo do tempo; e que seja politicamente sustentável aprofundando a democracia e garantindo o acesso e participação de todos os setores de sociedade nas decisões públicas.

Este estilo tem como diretriz uma nova ética de desenvolvimento, uma ética na qual os objetivos econômicos de progresso material subordinam-se às leis que governam o funcionamento dos sistemas naturais, bem como à critérios superiores de respeito à dignidade humana e de melhoria na qualidade da vida das pessoas.

O quadro atual, claramente demonstrado por estudos científicos, indica que os ecossistemas continuam sentindo o impacto de padrões insustentáveis de produção e de urbanização. A base de recursos naturais continua estando sujeita às pressões antrópicas crescentes, e os serviços ambientais estão absorvendo um maior volume de poluição. Além disso, durante a última década muitos países aumentaram sua vulnerabilidade a uma série mais intensa e frequente de fenômenos que tornam mais frágeis os sistemas ecológicos e sociais, provocando insegurança ambiental, econômica e social, minando a sustentabilidade e gerando incertezas em relação ao futuro.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Muitas pessoas ouvem constantemente falar sobre sustentabilidade; mas na verdade muito poucas sabem como levar uma vida mais sustentável ou o que isso significa. Desta forma, a criação de uma mentalidade sustentável nas pessoas e nas empresas passa, a princípio, pela criação de uma rede que seja capaz de fornecer a educação ambiental necessária para o correto entendimento e a criação de uma cultura de sustentabilidade que se espalhe por todas as camadas da sociedade.

O desenvolvimento sustentável, além de equidade social e equilíbrio ecológico, segundo Guzman (1997), apresenta, como terceira vertente principal, a questão do desenvolvimento econômico. Induz um espírito de responsabilidade comum como processo de mudança no qual a exploração de recursos materiais, os investimentos financeiros e as rotas do desenvolvimento tecnológico deverão adquirir sentidos harmoniosos. Neste sentido, o desenvolvimento da tecnologia deverá ser orientado para metas de equilíbrio com a natureza e de incremento da capacidade de inovação dos países em desenvolvimento, e o progresso será entendido como fruto de maior riqueza, maior benefício social equitativo e equilíbrio ecológico.

Como, também, o novo mundo não será criado da noite para o dia, na caminhada para alcançar a sustentabilidade, devemos consolidar estratégias de transição. A transição, para passar do desenvolvimento insuportável para o desenvolvimento sustentável exigirá grandes investimentos nas áreas da pesquisa e da educação ambiental. Pesquisar e educar para poder viver da melhor forma possível, sem destruir.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto neste artigo, conclui-se que o desenvolvimento sustentável hoje se faz necessário, sendo um compromisso sério com relação ao futuro da sociedade e das organizações. Diante dos estudos realizados, para se alcançar os objetivos visando à melhoria contínua da qualidade ambiental, aliado ao desenvolvimento ambientalmente sustentável, deve-se atentar ainda para a incorporação de alguns princípios e metas, tais como:

Nesse sentido, o grande desafio à educação ambiental é ampliar as noções políticas e existenciais da vida, como direito e valor universais e continuar leal aos princípios que fizeram até o momento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTOS, Anna Christina Saramago; ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. **Licenciamento ambiental brasileiro no contexto da avaliação de impactos ambientais**. In: CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antônio José Teixeira (Org.). **Avaliação e perícia ambiental**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. **As dimensões e os desafios do desenvolvimento sustentável: concepções, entraves e implicações à sociedade humana**. Florianópolis, 2002. 197f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 2002.

CAPRA, F. **As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável**. 1. Ed. São Paulo: Cultrix, 2002.

GUZMAN E. **Origem, evolução e perspectivas do desenvolvimento sustentável**. In: Almeida J, Navarro Z. **Reconstruindo a agricultura e**

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ideais na perspectiva do desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: UFRGS; 1997.

JACOBI P. **Meio ambiente urbano e sustentabilidade: alguns elementos para a reflexão.** In: Cavalcanti C. **Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas.** São Paulo: Cortez; 1997.

JACOBI, P. **Cidade e meio ambiente.** São Paulo: Annablume, 1999.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica.** 4.ed. rev. São Paulo: Atlas, 2001. 288 p.

REIGOTA, M. **Ciência e Sustentabilidade: a contribuição da educação ambiental.** Revista da Avaliação da Educação Superior de Campinas, São Paulo, Vol. 12, nº. 2, Jun 2007, pág. 219-232.

RUSCHEINSKY, a. **Sustentabilidade: uma paixão em movimento.** Porto Alegre: Sulina; 2004.

SOUZA, José Bernardo M. L. de, **Meio Ambiente e Desenvolvimento.** Rio de Janeiro, SEREC/CENSUD, 1999, p. 54.

SACHS I. **Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir.** São Paulo: Vértice; 1986.

SACHS, Ignacy. **Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente.** São Paulo, Stúdio Nobel/Fundação do Desenvolvimento Administrativo, 1993.

SACHS I. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável.** Rio de Janeiro: Garamond; 2000.

TRISTÃO, M. **As Dimensões e os desafios da educação ambiental na sociedade do conhecimento.** In: RUSHEINSKY, A. (org.). **Educação ambiental: abordagens múltiplas.** Porto Alegre: Artmed, 2002. p.169-173.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

VIOLA, Eduardo J. **Meio ambiente, Desenvolvimento e Cidadania**. São Paulo: Cortez, 1995.

Submetido em: 27/01/2026
Revisões solicitadas em: 22/02/2026
Aprovado em: 10/03/2026
Publicado em: 01/04/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)